

IKKI TOMONLAMA CHOV CHURRALARINI DAVOLASHDA LAPAROSKOPIK VA AN'ANAVIY METODIKALARNING SOLISHTIRMA TAHLILI

Boltayev B.M.

Turg'unov I.F.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166719>

Dolzarbli. Chov churrasini bartaraf qilish dunyoda eng ko'p qilinadigan rejali operatsiyalardan biri bo'lib, bugungi kunda ushbu operatsiyaning 400 dan ortiq usullari ishlab chiqilgan. Biroq biron-bir usul operatsiyadan keyingi asoratlar bo'lmasligi va churra qaytalanmasligini kafolatlamaydi. Shuning uchun ham zamonaviy gerniologiya oldida chov churrasini bartaraf etishning eng optimal usulini ishlab chiqish kabi vazifa turibdi.

Maqsad. Ushbu tahlildan maqsad randomizatsiyalashtirilgan klinik tekshiruvlar asosida ikki tomonlama chov churrallarini bartaraf etishda TAPP (transabdominal preperitoneal plastika) va Lixtenshteyn operatsiyalari orasidagi ustunlik va kamchiliklarni aniqlash, aniqlangan ustunlik va kamchiliklar asosida ushbu operatsiya usullarini qanday kategoriyadagi bemorlar uchun tavsiya qilish mumkinligini taklif etish.

Tadqiqot materiallari va usullari. Ushbu tahlilda material sifatida Ielpo B. va uning hamkasblari tomonidan 2016, 2017 va 2018-yillarda o'tkazilgan randomizatsiyalashtirilgan klinik tadqiqotlar tanlab olindi. Ushbu tadqiqot natijalari statistik tahlil qilinib, ikki tomonlama chov churrallarini bartaraf etishda TAPP va Lixtenshteyn operatsiyalaridan keyingi davrdagi natijalar 6 ta me'zonlar asosida solishtirildi: operatsiyadan keyingi davrdagi koyka kunlari, operatsiya davomiyligi, operatsiyadan keyingi 1-kundagi og'riq darajasi (VAS shkalasidan foydalanildi), operatsiyadan keyingi 7-kundagi og'riq darajasi (VAS shkalasidan foydalanildi), operatsiyadan keyin churraning qaytalanish chastotasi, operatsiyadan keyingi asoratlar chastotasi (seroma, gematoma, yaraning yiringlashi).

Tadqiqot natijalari. Operatsiyadan keyingi davrda TAPP o'tkazgan bemorlar Lixtenshteyn operatsiyasini o'tkazgan bemorlarga nisbatan o'rtacha 0,44 kun kamroq statsionarda davolangan va tezroq uyga qo'yib yuborilgan. Laparoskopik amaliyotlar o'rtacha 3,87 minut uzoqroq davom etgan. Operatsiyadan keyingi davrda og'riq sindromi VAS shkalasi bo'yicha laparoskopik operatsiya o'tkazgan bemorlarda 1-kuni 2,05 ballga, 7-kuni esa 1,42 ballga kam bo'lgan. Biroq operatsiyadan keyin churraning qaytalanish chastotasi Lixtenshteyn operatsiyasida 2,13% ga kamroq ekanligi aniqlandi. Operatsiyadan keyingi asoratlar (seroma, gematoma, yaraning yiringlashi) laparoskopik amaliyotlarda sezilarli 17,83% ga kamroq kuzatilgan.

Xulosa. Ikki tomonlama chov churrallarini bartaraf etishda TAPP usuli operatsiyadan keyingi koyka kunlarining kamligi, og'riq sindromining pastligi, operatsion jarohatdagi asoratlar (seroma, gematoma, yaraning yiringlashi) chastotasi kamligi bilan Lixtenshteyn operatsiyasidan ustun tursa, operatsiya davomiyligi va operatsiyadan keyin churraning qaytalanish chastotasi me'zonlari bo'yicha biroz unga yutqazadi. Shu o'rinda Lixtenshteyn operatsiyasida TAPP usulidan farqli ravishda umumiy intubatsion narkozdan tashqari orqa miya anesteziyasi va mahalliy infiltratsion anesteziyani ham qo'llash mumkinligini yodga olish kerak. O'z o'rnida TAPP qorin bo'shlig'idagi xamroh patologiyalarni aniqlashda Lixtenshteyn operatsiyasidan so'zsiz ustun turadi. Shu o'rinda ikkala usulni ham butkul

mukamallikdan yiroqligini inobatga olib, ularni bir-biriga raqobatchi usullar sifatida ko'rishni tavsiya qilamiz. Yosh, somatik sog'lom, ish qobiliyatini tez tiklashi kerak bo'lgan bemorlarda tanlovdagi tarozi pallasi TAPP usuli tomonga, yoshi ulug', kardiorespirator muammolari bor, mehnat faoliyatini tugatgan bemorlarda esa Lixtenshteyn operatsiyasi tomonga bosib ketadi.

INNOVATIVE
ACADEMY